

الوصول الحر للمعلومات العلمية

وراقية شارحة ببعض المصادر المرجعية المتاحة على العنكبوتية

أ. سليمان بن سالم الشهري

قسم دراسات المعلومات

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

sulsam777@gmail.com

د. عبدالرحمن أحمد فراج

قسم دراسات المعلومات

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

aafarrag@hotmail.com

لا مبالغة في القول بأن الوصول الحر للمعلومات يعد اليوم من أكثر الموضوعات حضوراً على الجبهة الساخنة في مجال المكتبات وعلم المعلومات. ولعل أوضح مظاهر ذلك، الكثرة البالغة في مقالات الدوريات، وبحوث المؤتمرات والندوات، وورش العمل، بل والكتب والرسائل الجامعية التي بدأت تميظ اللثام عن قضايا هذا الموضوع.

وليس يخاف علينا تلك النتائج المتسارعة لحركة الوصول الحر، والتي يرى البعض أنه بالفعل طريق المستقبل أو - على الأقل - أحد طرق المستقبل في النشر العلمي. ومن تلك النتائج بالطبع، كثرة السائرين الآن على الطريق الذهبي (ونعني بذلك تزايد عدد الدوريات العلمية المتاحة وفقاً لنظام الوصول الحر)، وأيضاً كثرة السائرين على الطريق الأخضر (وهو ما نعني به زيادة المستودعات الرقمية، وزيادة المطبوعات المودعة بها).

وتهدف هذه الوراقية إلى التعريف ببعض المصادر المرجعية المتاحة على العنكبوتية في موضوع الوصول الحر، وذلك من أعمال ومصادر وراقية، ومعاجم، وموجزات إرشادية، ومقالات موسوعية، ومراجعات علمية، وأدلة المؤسسات، ... إلخ. وقد تم ترتيب الوراقية موضوعياً تحت الفئات النوعية السابقة، كما تم ترتيب المصادر تحت كل فئة موضوعية هجائياً وفقاً لعناوين تلك المصادر. وقد حرصنا على توفير البيانات التالية عن كل مصدر: عنوان المصدر Title، ومساره على الشبكة العنكبوتية URL، ونبذة مختصرة عنه بما يفي بالتعرف عليه وتحديد مدى أهميته للرائي الكريم من عدمه. كما حرصنا، عند إمكانية ذلك، على تصدير تلك البيانات بأيقونة المؤسسة التي توفر على إعداد المصدر أو استضافته على الشبكة. وكما هو معلوم، فإن أيقونة المؤسسة، هي تعبير مركّز عن فلسفة هذه المؤسسة أو رؤيتها أو رسالتها في التخصص أو المجتمع. ولا يخلو ذلك من إفادة بطبيعة الحال.

ويقصد صاحباً هذه الوراقية من إعدادها أن تكون أحد وسائل التعريف بحركة الوصول الحر، والترويج لها، بين المتخصصين والباحثين والمكتبيين العرب. والله من وراء القصد، وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أولاً: المعاجم

Glossary of Open Access Abbreviations, Acronyms and Terms

<http://www.sherpa.ac.uk/glossary.html>

تعد شيربا SHERPA مجهوداً تعاونياً بين مجموعة من مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة، ويهدف الى صياغة وتحقيق المفهوم الصحيح للوصول الحر، كما أنه يقدم معلومات كاملة حول حقوق النشر في عدد من المجلات العلمية ولدى الناشرين، ومدى اتفاقها مع مبادئ الوصول الحر. وهذا العمل الذي بين أيدينا الذي أعدته "شيربا" هو معجم بالمختصرات والاستهلاقيات والمصطلحات في موضوع الوصول الحر، ويقدم في غالب الأحيان رابطة فائقة ذات الصلة بالمصطلح، وإن كان يعيبه عدم وجود إحالات.

EARLHAM
COLLEGE

Guide to the Open Access Movement: (Glossary)

<http://www.earlham.edu/~peters/fos/guide.htm>

معجم موسوعي مرتب هجائياً وفقاً للمصطلحات والاستهلاقيات والمشروعات والمعايير والتقنيات والعناصر الرئيسية المنخرطة في موضوع الوصول الحر، وذلك في ترتيب هجائي واحد. يمتاز المعجم بأنه يتيح للقارئ إمكانية الاستزادة من المعلومات عن كل مصطلح عن طريق تقديم الروابط الفائقة. يعود تاريخ المعجم إلى عام 2004م، وسمي في بداية ظهوره على الشبكة على Free Online Scholarship Movement. المعجم متاح على موقع كلية إيرلهام، التي يعمل بها بيتر سابر مؤلف المعجم وأحد أبرز رواد حركة الوصول الحر.

OA and IR glossary. webliography and further reading

<http://www.e-space.mmu.ac.uk/e-space/bitstream/2173/11106/2/oa+glossary+and+reading+list.pdf>

معجم مصطلحات في مجال الوصول الحر والمستودعات الرقمية، إضافة إلى احتوائه على قائمة بالمستودعات الرقمية والمشروعات التي طبقت في بيئة الوصول الحر.

SCHOLARLY COMMUNICATION

Scholarly Communication Glossary

<http://www.library.uiuc.edu/scholcomm/glossary.htm>

لاشك أن الوصول الحر من بين التطورات التي أثرت على الاتصال العلمي تأثيرًا بالغًا. وهذا العمل معجم مختصر لمصطلحات الاتصال العلمي وقضاياها، يشتمل على بعض المصطلحات ذات الصلة بالوصول الحر وأنماطه وأدواته ومصادره والمؤسسات المطورة والداعمة له. كما يشتمل على روابط فائقة تقود إلى المصادر العنكبوتية الرئيسة ذات الصلة بكل ما سبق. يقع المعجم، الذي كان آخر تحديث له حتى وقت إعداد هذه الوراقية في يوليو، 2007 بموقع مكتبات جامعة إلينويز بإربانا-كامبنج بالولايات المتحدة.

Open Archives Initiative Protocol Glossary

<http://www.lib.ohio-state.edu/events/cs/techseminar04/glossary/oai.html>

معجم مصطلحات بروتوكول مبادرة الأرشيف المفتوحة، وهو عبارة على ملف PDF يحوي المصطلحات المستخدمة في بروتوكول OAI، ويقدم تعريفات عن المصطلح والمصدر الذي استقي منه التعريف.

ثانياً: المقالات الموسوعية وصفحات الاستفسارات الأكثر تكراراً

Institutional Repository. In: Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Institutional_repository

بوصفها ثاني أبرز قنوات تحقيق الوصول الحر ، تعد المستودعات المؤسسية (الرقمية) من أولويات هذه الحركة. لذا فإن هذه المقالة المنشورة في أحد أشهر وأكبر الموسوعات المتاحة على العنكبوتية، وهي موسوعة الويكيبيديا، تهدف إلى التعريف بتلك الفئة من المستودعات بوصفها " ذلك المكان المباشر لتجميع الانتاج الفكري الناجم عن المؤسسة (وبالأخص المؤسسات البحثية) التابع لها المستودع، وحفظه وبثه في شكل محتوى رقمي". ولفظ المؤسسة هنا ينضوي تحته الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية، وعلى وجه الدقة تلك التي تعمل في صورة عمل مؤسسي متكامل. وتعرض المقالة بصورة مقتضبة أهداف المستودعات المؤسسية الرقمية، كما تتميز بقائمة الروابط الفائقة إلى المصادر العنكبوتية ذات الصلة. ولا تفوتنا الإشارة إلى أن الويكيبيديا نفسها هي أحد إرهاصات الوصول الحر.

digitalkoans

Key Open Access Concepts

Key Open Access Concepts

<http://www.escholarlypub.com/oab/keyoaconcepts.htm>

عمل توفر عليه تشارلز بيلي، ويعد مستلة من وراقيته الرئيسة Open Access Bibliography. يتعرض العمل للمفاهيم الأساس في هذا الموضوع، من حيث تعريف الوصول الحر، والأرشفة الذاتية، ودوريات الوصول الحر، وبروتوكول OAI-PMH ، والتحقيقات والتشريعات الحكومية، وأخيراً دور الدول النامية في هذه الحركة المعلوماتية والعلمية.

Open Access. In: Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access

الغرض من هذه المقالة هو تعريف القارئ بالوصول الحر، في أحد مخازن المعرفة الموسوعية المعروفة بالويكيبيديا. تُعرّف المقالة بمفهوم الوصول الحر، مع استعراض تاريخي للحركة، بالإضافة إلى عرض لمجموعة من القضايا المتعلقة بها كالباحثين والمؤلفين ودورهم في الوصول الحر، والمستفيدين من مصادر الوصول الحر وكذلك دور الجامعات وداعمي البحوث في دفع عجلة هذه الحركة. فضلا عن تقديم قائمة وراقية للدراسات التجريبية في مجال الوصول الحر، تتميز المقالة بتوفيرها روابط فائقة للاستزادة من القراءات والحصول على المعلومات.

Open Access: Some Frequently Asked Questions

http://www.carl-abrc.ca/projects/open_access/pdf/Open%20Access%20FAQ%20r.doc

تركز هذه الصفحة المتاحة في صيغة (ميكروسوفت وورد) على أبرز الاستفسارات الخاصة بموضوع الوصول الحر. تم إنشاء هذا الملف في سياق الندوة المنعقدة في 10 أكتوبر 2007 بالمشاركة بين مكتبات جامعة أوتاوا بكندا والجمعية الكندية لمكتبات البحث، تحت عنوان "Open Access: the New World of Research Communication".

Self-archiving. In: Wikipedia

<http://en.wikipedia.org/wiki/Self-archiving>

مقالة قصيرة من مقالات الويكيبيديا تتصل بموضوعنا هذا، وهو الأرشيف الذاتية والتي تعد أحيانا مصطلحا مرادفا للمستودعات الرقمية، بيد أن أهم مما يميزها ما تحتوي عليه من روابط للمواقع الخارجية External links والقائمة المرجعية المكثفة الملحقة بها.

ثالثاً: الموجزات الإرشادية

Creating an Institutional Repository: LEADIRS Workbook

www.dspace.org/implement/leadirs.pdf

دليل عمل لإنشاء المستودعات المؤسسية ، تم إعداده من قبل ماري بارتون و مارجريت واتيرز، ومتاح على موقع أحد أبرز البرمجيات المستخدمة في إنشاء المستودعات والمكتبات الرقمية وهو DSpace . ينصب هذا العمل على كيفية إنشاء المستودعات المؤسسية الرقمية، وهو دليل عمل تطبيقي مدعم بالنماذج والأمثلة الحية. الدليل مناسب للمؤسسات الراغبة في إنشاء مستودع رقمي محلي.

EPrints for Digital Repositories

<http://www.eprints.org>

دليل متكامل حول إنشاء وتكوين المستودعات الرقمية، بالإضافة إلى كونه يقدم برامج مجانية ودعم فني في مجال تأسيس قنوات الوصول الحر.

A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections

<http://www.niso.org/framework/Framework2.html>

الإطار الإرشادي لبناء مجموعات رقمية جيدة. هذا الدليل صادر عن منظمة معايير المعلومات الوطنية عام 2004م، ويعنى بتقديم تغطية شاملة لبعض الأنشطة والعناصر المتضمنة في عمليات رقمنة المجموعات، بالإضافة إلى عرض الأطر المتضمنة في عمليات تنظيم وإدارة المحتوى الرقمي. لذا فإن هذا الدليل الإرشادي يعد مفيداً في عمليات التحويل الرقمي للمجموعات، ويفيد أيضاً في التعرف على سبل إدارتها من أجل السير على طريق الوصول الحر.

A Guide to Setting-Up an Institutional Repository

http://www.carl-abrc.ca/projects/institutional_repositories/setup_guide-e.html

"نحو إنشاء مستودع رقمي"، موجز إرشادي يشرح الأسس العملية لإنشاء المستودعات الرقمية. ينقسم الدليل إلى خمسة أقسام هي: المقدمة، مرحلة ما قبل التنفيذ، مرحلة التنفيذ، مرحلة ما بعد التنفيذ، ومراجع الدليل. توفر على إعداد هذا الدليل المنشور عام 2002 الجمعية الكندية لمكتبات البحث.

SPARC Institutional Repository Checklist & Resource Guide

http://www.arl.org/sparc/bm~doc/IR_Guide_&_Checklist_v1.pdf

أعد هذا الدليل، المنشور عام 2002، رايم كراو، وتوفر على نشره ائتلاف النشر العلمي والصادر الأكاديمية (SPARC) Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition التابع لجمعية مكتبات البحث ARL، وهي المكتبات الرئيسة التي تقوم على تطوير هذا الائتلاف ودعمه. يشتمل الدليل، فضلا عن المقدمة وقائمة المراجع والملحق الوحيد، على بعض القضايا ذات الصلة بالمستودعات المؤسساتية مثل ضمان الدعم الإداري، وضمان مشاركة أعضاء هيئة التدريس، وفوائد المستودعات للمكتبيين وتحدياتها أيضًا، والقضايا ذات الصلة بإدارة المستودعات ورسم السياسات، وأخيرًا التقنيات والنظم المستخدمة. أما الملحق فهو قائمة منتقاة ببعض المستودعات المؤسساتية على مستوى العالم.

رابعاً: أدلة المؤسسات

OAster

<http://www.oaister.org/>

يعد "وايستر" أحد أكبر المستودعات الرقمية على مستوى العالم. وهذا المستودع يقدم دليلاً بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية التي تبنت فكرة الوصول الحر وأنشئت مستودعات أو مكتبات رقمية، بالإضافة إلى كونه يقدم امكانية البحث في تلك المستودعات والمكتبات من خلال واجهة تفاعلية واحدة. يبلغ عدد الجهات التي يمكن الحصول على معلومات حول محتوياتها 902 جهة، فيما يبلغ إجمالي التسجيلات 13692057 تسجيلية.

OPEN ACCESS ORGANISATIONS & INITIATIVES

<http://www.lboro.ac.uk/departments/dis/disresearch/poc/pages/links.html>

دليل بالمبادرات والمنظمات في مجال الوصول الحر. يقدم هذا الموقع معلومات حول المشروعات والأعمال التي تمت بالتعاون بين كل من لجنة أنظمة المعلومات المشتركة SURF ومؤسسة جيسك JISC. وهذه الأعمال مرتبطة في المقام الأول بقضية حقوق الملكية في خارطة الوصول الحر.

OPEN ACCESS PUBLISHING AND SCHOLARLY SOCIETIES: A GUIDE
http://www.soros.org/openaccess/pdf/open_access_publishing_and_scholarly_societies.pdf

تم إعداد هذا الدليل بالتعاون بين معهد المجتمع الحر OPEN SOCIETY INSTITUTE وشبكة اتحادات سوروس Soros Foundations Network ، ويتناول بالنقاش مع الناشرين ومجتمع المعرفة فرضية الوصول المفتوح التي أصبحت واقعاً في ساحة الاتصال العلمي. يقدم هذا الدليل خيارات ومقترحات متعددة للناشرين- التجاريين بالأخص- للإسهاب في مجال الوصول الحر. ويعطي أمثلة على العديد من جهات النشر التي تبنت مبدأ الوصول الحر من ضمن مخرجاتها ومنشوراتها.

خامساً: الوراقيات

Basic Open Access Web Sites

<http://www.lib.uconn.edu/about/publications/scholcomopenaccessbasic.htm>

المواقع العنكبوتية الأساسية عن الوصول الحر، صفحة متاحة بموقع مكتبات جامعة كونكتكت Connecticut Libraries of University بالولايات المتحدة. تشتمل على المصادر العنكبوتية عن ماهية الوصول الحر، والمواقع الإرشادية Informational Web Sites، والسياسات والخطط، وأدلة الدوريات المتاحة وفقاً لهذا النظام الحر، ومواقع الطباعات التمهيدية Preprint والبحث في الإنتاج الفكري، وبعض المستودعات والأرشيفات الرقمية الموضوعية والمؤسسية، وأخيراً قائمة للقراءة العامة في الموضوع.

Bibliography

<http://www.ukoln.ac.uk/repositories/digirep/index/Bibliography>

هذه الوراقية تحوي مجموعة من الاعمال المتصلة بالمستودعات الرقمية والمبادرات في هذا المجال. وهذه الوراقية هي نتاج عمل علمي ينصب على استعراض المستودعات الرقمية في المملكة المتحدة، وقد دعم هذا من قبل مكتب شبكات المكتبات بالمملكة المتحدة (UK Office for Library Networking) UKOLN ومؤسسة جيسك JISC. والوراقية، هي في الأساس، قائمة بالمراجع التي استخدمت في المراجعة العلمية للمستودعات الرقمية بواسطة راشيل.

Content Recruitment for Institutional Repositories (IRs)

<http://dlist.sir.arizona.edu/1955/>

إمداد المستودعات الرقمية بالمحتوى، ووراقية شارحة أعدت لجلسة نقاش بالمؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للمكتبات المنعقد عام 2007. تركز الوراقية على المقالات المنشورة فيما بين يناير 2005-مايو 2007. توفر على الوراقية كل من أدريان هو، وتوي توث، وهي متاحة في صيغة ميكروسوفت وورد.

The effect of open access and downloads (hits) on citation impact: a bibliography of studies

<http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html>

هذه الوراقية تعرض للدراسات ذات الصلة بالوصول الحر وتأثيره في الاستشهادات المرجعية. وتثبت الوراقية أن الإنتاج الفكري في هذا المجال غزير وهناك وفرة من الدراسات العلمية والمشروعات في هذا الموضوع، كما تثبت أن لمصادر الوصول الحر تأثيرها بالفعل على استقطاب الإشارات المرجعية، وأن الباحثين يحققون أعلى إفادة من دراساتهم العلمية عندما يطلع عليها الكافة على الشبكة العنكبوتية.

Non-Exhaustive List of Resources about Open Access Publishing

<http://www.lehigh.edu/library/guides/Openaccessresources.htm>

وراقية تابعة لقسم الخدمات التقنية والمكتبية بمكتبات جامعة ليغ بالولايات المتحدة، تعود إلى عام 2005. تشتمل على عدة تقسيمات موضوعية، منها: تعريفات الوصول الحر والمقالات العامة عنه، الأخبار، أدلة وقوائم دوريات الوصول الحر، الوصول الحر وعلاقته بالاستشهاد المرجعي أو أنماط الإفادة و التأثير العلمي، المبادرات والمؤسسات، الطريق الأخضر في مقابل الطريق الذهبي، محركات البحث، ومصادر أخرى.

Open Access: Resources

<http://www.utoronto.ca/~chan/oaindia/resources.html>

صفحة بمصادر الموضوع، تقع بموقع إحدى ورش العمل المقامة عن "الوصول الحر والمستودعات الرقمية"، وورشة العمل نفسها متاحة على موقع جامعة تورنتو بكندا. تشتمل قائمة المصادر على عدة تقسيمات موضوعية هي على التوالي: مبادرات الوصول الحر، قائمة بالمستودعات، وبرمجيات المصدر المفتوح المتوافقة مع مبادرات الوصول الحر، والموجزات الإرشادية، والمقالات، وأخيرا المصادر العامة.

Open Access Webliography

<http://www.escholarlypub.com/cwb/oaw.htm>

هذه هي أكبر الوراقيات على الإطلاق على الشبكة العنكبوتية في هذا الموضوع. يتوفر على إعداد الوراقية أدريان هو ، وتشارلز بيلى. والأخير، كما هو معلوم، هو صاحب ورقاية النشر العلمي الإلكتروني "Scholarly Electronic Publishing Bibliography" (<http://www.digital-scholarship.org/>) "Digital Publishing Bibliography" (<http://www.sepb/sepb.html>). وتقع الوراقية ضمن عدة مشروعات إلكترونية أخرى كلها تحت عنوان Digital Scholarship، ويشرف عليها - كليا أو جزئيا - تشارلز بيلى. تشتمل الوراقية، فضلا عن المقدمة، والمنهجية، والعرفان بالجميل، على عدة تقسيمات موضوعية مرتبة وفقا للهجائية الإنجليزية، فيما عدا القسم الأول الخاص بالتمهيدات tarting PointsS . الوراقية متاحة أيضا في صيغة PDF على المسار (<http://www.escholarlypub.com/oab/oab.pdf>) ، كما أنها متاحة أيضا في صورة مطبوعة ورقيا.

Readings in Repositories

<http://www.arl.org/sparc/repositories/readings.html>

قائمة بالقراءات في موضوع المستودعات الرقمية، متاحة على موقع ائتلاف النشر العلمي والمصادر الأكاديمية (SPARC). تشتمل على التقارير والمقالات والعروض التقديمية الصادرة عن الائتلاف، فضلا عن بعض المطبوعات الأخرى.

Reshaping the World of Scholarly Communication—Open Access and the Free Online Scholarship Movement: Open Access Statements. Proposals. Declarations. Principles. Strategies. Organizations. Projects. Campaigns. Initiatives. and Related Items — A Webliography

http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v07n01/haschak_p01.htm

نُشرت هذه الوراقية في عدد ربيع عام 2006م من مجلة Electronic Journal of Academic and Special Librarianship ، عن دور الوصول الحر في إعادة تشكيل عالم الاتصال العلمي. تشتمل الوراقية على البيانات والإعلانات، والخطط، والمبادئ، والاستراتيجيات، والمؤسسات، والمشروعات، والحملات، والمبادرات، وغيرها من المواد ذات الصلة بالموضوع. الجدير بالإشارة أن هذه الدورية تنشر من قبل التكتل الدولي للارتقاء بالمطبوعات الأكاديمية (إيكاب) International Consortium for the Advancement of Academic Publication (ICAAP)

Scholarly Communication: Evolution or Revolution? : A Selective Bibliography

<http://www.acrlny.org/symp2004/Bibliography3.pdf>

وراقية منتقاة أعدت من قبل ماريون برودلو ، في سياق الندوة التي عقدتها جمعية مكتبات الكليات ومكتبات البحث- فرع نيويورك، عام 2004. تنصب الوراقية بصفة أساسية على آثار الوصول الحر على نظام الاتصال العلمي، وهي مرتبة هجائياً وفقاً لأسماء المؤلفين، وفي نهايتها قائمة منتقاة بمشروعات الوصول الحر.

Scholarly Electronic Publishing Bibliography

Scholarly Electronic Publishing Bibliography

<http://www.digital-scholarship.org/sepb/sepb.html>

وراقية النشر العلمي الإلكتروني، هي أكبر وراقية عن النشر العلمي الإلكتروني على الشبكة، وكانت تُنشر من مكتبات جامعة هيوستن من عام 1996 حتى عام 2006. وقد كانت الوراقية متاحة على الرابط التالي <http://epress.lib.uh.edu/sepb/sepb.html>، ثم انتقلت الى موقع وراقية تشارليز بيلي سالف الذكر. الوراقية الآن في اصدارتها التاسعة والستين، وتشتمل على تسعة أقسام مرتبة موضوعياً، ثم رتبت المصادر تحت كل قسم هجائياً وفق الهجائية الانجليزية. ينصب القسم التاسع والأخير من الوراقية، على المستودعات، والطبعات الإلكترونية E-Prints، ومبادرات الوصول الحر.

Selected Bibliography on Institutional Repositories

<http://www.ala.org/ala/lama/lamacommunity/lamacommittees/measurement/MAESMakingDataInstRepBibl.doc>

وراقية تابعة لقسم القياسات والتقويم التابع لجمعية إدارة المكتبات وهي إحدى مؤسسات الجمعية الأمريكية للمكتبات. الوراقية متاحة في صيغة ميكروسوفت وورد، وتشتمل على قسمين أساسيين هما: المطبوعات، وورش العمل والعروض التقديمية.

Webguide to Open Access Information and Initiatives

http://pkp.sfu.ca/files/Completed_Web_Guide_PKP.doc

توفر على هذا العمل، راندال جوناز، وتمت استضافته على موقع مشروع مشاعية المعرفة (PKP) Public Knowledge Project، وهو مشروع بحثي ممول بالتعاون بين كل من جامعة بريتيش كولومبيا وجامعة سايمون فرازار بالساحل الغربي لكندا. ومن المعلوم أن هذا المشروع PKP قام على تطوير أحد أبرز البرمجيات التي شجعت على السير في طريق الوصول الحر، وهو نظم الدوريات الحرة Open Journal Systems ونظم المؤتمرات الحرة Open Conference Systems. تنصب الوراقية على بعض مصادر الوصول الحر ومبادراته، مع التركيز على تلك المبادرات والمصادر ذات الصلة بالدول النامية وعلى الأخص في قارة أفريقيا.